

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΧΑΡΤΗΣ ΔΕΔΑ

Μεταναστευτικό - Data ΟΗΕ: Πολλοί άνδρες και παιδιά, λιγότερες γυναίκες στη Μεσόγειο το 2023

Η καταγραφή των data από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εντείνει τις ανησυχίες ενόψει και των πληροφοριών για πολλά παιδιά στο αλιευτικό που βυθίστηκε στην Πύλο.

Αντώνης Φουρλής

16/06/2023 07:08 EEST | Updated μία μέρα πριν

Η *HuffPost Greece* αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα με αντικείμενο τα *Open Data* και το *data journalism*, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα [ODECO](#).

Τα καταγεγραμμένα στοιχεία (data) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη νοτιοανατολική Μεσόγειο προσφέρουν ασφαλή συμπεράσματα, πέρα από υποθετικά σενάρια ή προσωπικές εκτιμήσεις.

/ ΔΗΜΟΦΙΛΗ /

Αποχή: Ο αδιαμφισβήτητος νικητής των εκλογών

Εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες: Συμπεράσματα, Ευκαιρίες, Δυνατότητες

Ισραήλ - Χαμάς: Πόλεμος μέχρις εσχάτων;

Η αποχή ως πρώτη δύναμη στις εκλογές συνιστά κίνδυνο για την δημοκρατία

Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας- Ρωσίας για πυραυλικά πλήγματα στη Ζαποριζία

Βέλγιο: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στις Βρυξέλλες

1. «Κόμβος» η Τουρκία - Προορισμός (και) η Ελλάδα

Η Τουρκία παραμένει βασικός «διαμετακομιστικός σταθμός» για διακινητές, καθώς το εύρος των ακτών της επιτρέπει με ευκολία και να αλλάζουν κατά περίπτωση τα σημεία των αναχωρήσεων, είτε εν αγνοία - είτε υπό την ανοχή των τουρκικών αρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφυγες και μετανάστες ξεκίνησαν από το τουρκικό έδαφος με προορισμό τον Έβρο και πολλά νησιά στο Αιγαίο, ή ακόμα και την Κύπρο, αναχωρώντας από διαφορετικά σημεία σε όλο το μήκος των τουρκικών ακτών, από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το Καστελόριζο.

2. Διακίνηση μέσω θαλάσσιων οδών στη Μεσόγειο - Λίγοι από τη στεριά

Η σταδιακή θωράκιση των χερσαίων συνόρων με υποδομές παρακολούθησης και τοίχους, όπως στον Έβρο, είναι ήδη γνωστό ότι έχει στρέψει τους διακινητές στις θαλάσσιες οδούς.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία στον χάρτη παραπάνω, αλλά και από την συνολική εικόνα των αφίξεων στη Μεσόγειο: στην Ελλάδα ένας στους πέντε πρόσφυγες/μετανάστες (κατά προσέγγιση) φτάνει μέσω χερσαίων οδών, ενώ οι πολλοί από τη θάλασσα. Σε επίπεδο Μεσογείου, οι αριθμοί είναι συντριπτικοί. Ελάχιστοι διασχίζουν τα σύνορα με τα πόδια ή οδικώς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται οι μετανάστες στο έλεος των διακινητών.

Total arrivals in 2023 [JSON](#)

72,778

Last updated 11 Jun 2023

Sea arrivals in 2023 [JSON](#)

71,136

Last updated 11 Jun 2023

Land arrivals in 2023 [JSON](#)

1,642

Last updated 11 Jun 2023

Dead and missing in 2023 (estimate) [JSON](#)

1,037

Last updated 11 Jun 2023

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε σε βάθος

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

address@email.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ

3. Πολλοί άνδρες και παιδιά, λιγότερες γυναίκες στη Μεσόγειο το 2023

«Λεπτομέρεια» με σημασία, που επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο στην περίπτωση του ναυαγίου της Πύλου. 7 στους 10 μετανάστες/πρόσφυγες είναι άνδρες, 2 στους 10 είναι παιδιά και μόλις 1 στους 10 είναι γυναίκα.

Κάπως έτσι εκφράζεται η «υποψία» ότι υπήρχαν πάνω από 100 παιδιά στα αμπάρια του αλιευτικού που ανατράπηκε και βυθίστηκε στα ανοιχτά της Πύλου, ενώ είναι γνωστό ότι οι ροές με ασυνόδευτα παιδιά δεν σταμάτησαν ποτέ.

Demography of Mediterranean sea arrivals from January 2022

UNHCR.ORG

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την έρευνα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος προγράμματος καινοτομίας στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie No 955569. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζουν μόνο την άποψη του συγγραφέα και το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

HUFFPOST GREECE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

[ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ](#) [ΧΑΡΤΗΣ](#) [DATA](#)

Αντώνης Φουρλής
Editor-in-Chief, HuffPost Greece

Προτείνετε μια διόρθωση

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; [Κάντε κλικ εδώ.](#)

[← ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ](#)

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Σάμος: Μια νεκρή γυναίκα ανάμεσα στους 47 μετανάστες που περισυνέλεξε το λιμενικό

Μενίδι: 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός - Τι ερευνούν στην ασφάλεια

The Zone of Interest: Η οικογενειακή ζωή του Ρούντολφ Ες στο Άουσβιτς, πλάι στα κρεματόρια

Έρευνα: Οι εργαζόμενοι γίνονται πιο αμελείς αν δουλεύουν μαζί με ρομπότ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 65χρονος για κατάχρηση σε βάρος του 8χρονου ανιψιού του

Ανακαλείται μπιφτέκι κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας

Συναγερμός για κοριοίς και στην Ελλάδα: Εκλείσε πτέρυγα ξενοδοχείου στην Αττική

Κολωνός: Χειροπέδες σε αστυφύλακα - Γιατί και με πους τον συνέλαβαν

